

Aspetos Fiscais das Reestruturações Empresariais

Outubro de 2024

Daniel Valente

Índice

Resumo / Abstract

Lista de Abreviaturas e Siglas

I. Introdução: o conceito de Reestruturação Empresarial

II. Tipos de reestruturação empresarial previstos no art.º 73.º do CIRC

III. O regime geral de tributação das reestruturações empresariais

III.1. Efeitos nas sociedades fundidas, cindidas e contribuidoras

III.2. Efeitos nas sociedades beneficiárias

III.3. Efeitos para os sócios das sociedades fundidas, cindidas e adquiridas

III.4. Transmissibilidade dos prejuízos fiscais

IV. Regime especial aplicável à Fusão, Cisão, Entradas de ativos e Permutas de partes sociais

IV.1. As razões do regime especial

IV.2. Âmbito do regime: tipos de operações e entidades abrangidas

IV.3. Características do Regime especial

IV.3.1. Diferimento de tributação de mais-valias relativas aos elementos patrimoniais transmitidos

IV.3.2. Diferimento de tributação das mais-valias relativas a participações sociais

IV.3.3. Transmissão de prejuízos e benefícios fiscais e da dedutibilidade de gastos de financiamento

IV.4. A opcionalidade do regime especial

IV.5. Norma anti-abuso

V. Outros assuntos

V.1. Tratamento fiscal do Goodwill

V.2. Tributação das operações de reestruturação em IVA e IMT

V.3. Retroatividade dos efeitos contabilísticos e fiscais das fusões e cisões

V.4. O pagamento de quantias em dinheiro

Bibliografia

Resumo

Procura-se resumir neste trabalho as consequências fiscais de diferentes tipos de reorganização empresarial. Concentramo-nos nas operações de reestruturação passíveis de serem abrangidas pelo regime especial de tributação constante do art.º 73.º e seguintes do CIRC, o designado regime de neutralidade fiscal (RNF), ou seja, a Fusão, a Cisão, a Entrada de Ativos e a Permuta de partes sociais. Relativamente a estas operações, analisamos os impactos fiscais que têm na esfera das sociedades envolvidas e dos sócios das mesmas, quer em IRC, quer em IRS. O trabalho desenvolve a comparação dos efeitos tributários nas sociedades e pessoas envolvidas, quer seja aplicado o referido RNF quer seja aplicado o regime geral de tributação em sede de impostos sobre o rendimento.

Acessoriamente abordam-se também os efeitos de tributação em sede de IVA e IMT, o tratamento fiscal do Goodwill gerado nestas operações e a possibilidade de retroatividade dos efeitos contabilísticos e fiscais das fusões e cisões;

Abstract

This paper aims to summarize the tax consequences of different types of corporate reorganizations. We focus on restructuring operations that may fall under the special tax regime provided in Article 73 and subsequent articles of the CIRC (Portuguese corporate tax code), known as the tax neutrality regime, namely Mergers, Divisions, Contributions of Assets, and Share Exchanges. Regarding these operations, we analyze the tax impacts on the companies involved and their shareholders, both in terms of Corporate Income Tax (IRC) and Personal Income Tax (IRS).

The study compares the tax effects on the companies and individuals involved, whether the tax neutrality regime is applied or the general taxation regime on income taxes is applied.

Additionally, it also addresses the tax effects concerning Value Added Tax (VAT) and Municipal Property Transfer Tax (IMT), the tax treatment of Goodwill generated in these operations and the possibility of retroactive accounting and tax effects of mergers and divisions.

Lista de Abreviaturas e Siglas

CIRC – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

CIRS – Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares

CSC – Código das Sociedades Comerciais

CIMT – Código do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis

CIS – Código do Imposto de Selo

EBF – Estatuto dos benefícios fiscais

EE – Estabelecimento Estável

EM – Estado Membro da UE

IMT - Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis

IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas

IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares

IS – Imposto de Selo

RNF – Regime de Neutralidade Fiscal

DFC – Diretiva Fusões e Cisões

UE – União Europeia

I. Introdução: o conceito de Reestruturação Empresarial

Referir previamente que o presente trabalho foi elaborado para efeitos de apresentação do autor à prova oral global do exame para Revisor Oficial de Contas, após sorteio do tema do mesmo.

As reestruturações ou reorganizações empresariais são abordadas por diversas disciplinas, desde a economia, as finanças e a contabilidade, ao direito das sociedades, fiscal ou da concorrência.

Consideramos adequado, para efeitos dos tópicos que pretendemos abordar de seguida, o entendimento de que a reestruturação empresarial é o conjunto de alterações ou mudança na estratégia, nos ativos, nas operações e nas finanças, com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa e de conduzir à criação de valor¹. Não encontramos na letra da lei fiscal, comercial ou das sociedades uma definição de reestruturação empresarial, apesar da alusão a diversas operações que podemos considerar enquadradas neste conceito².

Este estudo incidirá apenas no estudo das operações de reestruturação empresarial que são consideradas no regime especial de tributação previsto nos art.º 73.º a 78.º do CIRC, o denominado Regime de Neutralidade Fiscal (RNF): são a Fusão, a Cisão, a Entrada de Ativos e a Permuta de Partes Sociais, nas várias modalidades previstas.

Faremos no ponto II a revisão das modalidades de reestruturação empresarial elencadas no referido regime especial, para, de seguida, analisar e comparar as implicações do regime geral de tributação (ponto III) ao nível das sociedades intervenientes e dos seus sócios com as do regime especial que lhes podem ser aplicados (ponto IV). O ponto V faz referência a assuntos diversos respeitantes às operações de reorganização empresarial, tais como o goodwill, a tributação em IVA e IMT, a retroatividade dos efeitos contabilísticos e fiscais e o pagamento de quantias em dinheiro.

¹ Domingos Ferreira, *Fusões, aquisições e outras reestruturações de empresas*, vol. I, Edições Silabo, Lisboa, 2002, pág. 33, citado por Filipe Lobo Silva, 2016, pág. 24

² Salientam-se as referências conjuntas no CIRC e no CSC à *Transformação de Sociedades* (art.º 72.º do CIRC e art.º 130.º a 140.º do CSC), às *Fusões e Cisões* (art.º 73.º do CIRC e art.º 97.º a 129.º do CSC) e à *Liquidação de Sociedades* (art.º 79.º a 82.º do CIRC e art.º 146.º a 165.º do CIRC). Podemos referir ainda a *aquisição de partes sociais* (art.º 46.º do CIRC e por exemplo art.º 225.º a 231.º e art.º 326.º a 329.º do CSC), *os aumentos e as reduções do capital social* (art.º 21 e 24.º do CIRC, e art.º 87.º a 96.º do CSC). O CIRC dá relevo, adicionalmente, às operações de *Entradas de Ativos* e *Permuta de Partes Sociais* (art.º 73.º a 78.º do CIRC), à *Transferência de residência de uma sociedade para o estrangeiro e cessação de atividade de entidades não residentes* (art.º 83.º a 85.º do CIRC) e à *Realização de capital de sociedades por entrada de património de pessoa singular* (art.º 86.º do CIRC).

II. Tipos de reestruturação empresarial previstos no art.º 73.º do CIRC

O art.º 73.º define um conjunto de operações de reestruturação empresarial (Fusão, Cisão, Entrada de Ativos e Permuta de Partes Sociais) às quais os artigos que se lhe seguem no CIRC se referem como sendo as operações às quais se poderá aplicar o regime especial de tributação, o RNF³. Fica, por um lado, a dúvida se esta norma poderá ou não ser interpretada taxativamente⁴ e, por outro, o lamento de a norma não ser mais abrangente e que a delimitação das operações não tenha sido realizada de forma abstrata⁵.

O n.º 1 do art.º 73.º elenca 5 modalidades de Fusão que sintetizamos da seguinte forma:

- a) Fusão por incorporação⁶: transferência global do património de uma ou mais sociedades que se extinguem (fundidas) para outra sociedade (beneficiária), já existente, com atribuição aos sócios das sociedades fundidas de partes de capital da sociedade beneficiária;
- b) Fusão por constituição de uma nova sociedade⁷ ou fusão por concentração: transferência global do património de 2 ou mais sociedades que se extinguem (fundidas) para a criação de uma nova sociedade (beneficiária) e entrega aos sócios das sociedades fundidas partes de capital da nova sociedade;
- c) Fusão por incorporação da sociedade filha ou fusão mãe-filha⁸: a sociedade beneficiária é detentora de 100% do capital da sociedade fundida; poderá não haver lugar a qualquer contrapartida pois o sócio único da sociedade fundida é a própria sociedade beneficiária;
- d) Fusão por incorporação de sociedades irmãs⁹: a totalidade das participações sociais das sociedades fundidas e beneficiária são detidas pelo mesmo sócio; poderá não haver lugar a atribuição de partes de capital uma vez que o sócio das sociedades fundidas é o mesmo da beneficiária;

³ As operações enumeradas no art.º 73.º do CIRC terão a possibilidade de lhes ser aplicado no RNF, mas não é necessário que tal suceda. Entre outros aspetos, é necessário que exista uma opção pela aplicação desse regime, conforme veremos em IV.4; outras operações de reestruturação diferentes das mencionadas neste artigo serão abrangidas pelo regime geral de tributação.

⁴ Sobre este tema pronunciou-se Ramalho, 2015, pág. 29 e ss., indicando jurisprudência nacional que se inclina para a não taxatividade da norma em análise;

⁵ Rocha Mendes, 2016, pág. 212, considera que o legislador europeu, na Diretiva Fusões Cisões (DFC), previu a abrangência do RNF apenas a operações em que os proprietários mantêm o seu investimento na empresa, mas tendo optado pela enumeração exaustiva de operações elegíveis e não por uma definição abstrata, permite que por vezes sejam realizadas ao abrigo do RNF algumas operações em que a natureza do investimento dos sócios é alterada e, por outro lado, operações nas quais a continuidade do investimento dos sócios é evidente não sejam elegíveis para o RNF;

⁶ prevista na alínea a) do n.º 4.º do art.º 97.º do CSC e na subalínea i) da alínea a) do art.º 2.º da DFC

⁷ prevista na alínea b) do n.º 4.º do art.º 97.º do CSC e na subalínea ii) da alínea a) do art.º 2.º da DFC

⁸ prevista na subalínea iii) da alínea a) do art.º 2.º da DFC; não prevista expressamente no CSC

⁹ Não se encontra prevista expressamente nem no CSC nem na DFC

e) *Fusão filha-mãe* ou *inversa*¹⁰: realizada por incorporação, com a particularidade de a sociedade beneficiária ser totalmente detida pela sociedade fundida. Os sócios da sociedade fundida, por troca das partes de capital da fundida, que se extinguem, recebem as partes de capital da sociedade beneficiária;

As alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 73.º do CIRC, acrescentam que, para além das partes de capital, os sócios das sociedades fundidas poderão receber uma quantia em dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou então contabilístico equivalente ao nominal das participações que lhes forem atribuídas. Esta previsão¹¹ tem como objetivo facilitar a determinação dos termos de troca, por exemplo, em situações em que os sócios das sociedades fundidas não adquirem direito a receber um número certo de partes de capital na sociedade beneficiária.

As características comuns das operações de fusão que destacamos são:

- i) a “transferência global de património” das sociedades fundidas para uma sociedade beneficiária; os elementos patrimoniais são transmitidos em bloco, na sua globalidade e num único ato;
- ii) a integração dos sócios das sociedades fundidas na sociedade beneficiária, uma vez que estes recebem participações da sociedade incorporante assegurando a sua continuidade no investimento;
- iii) a extinção das sociedades fundidas enquanto entes jurídicos autónomos.

O n.º 2 do art.º 73.º do CIRC elenca 6 modalidades da Cisão nas seguintes alíneas:

a) *Cisão simples*¹² e *Cisão-fusão*¹³: corresponde ao destaque pela sociedade cindida de 1 ou mais ramos de atividade (mantendo 1 ou mais ramos na sua esfera) para a constituição de uma ou mais sociedades. Os sócios das sociedades cindidas passam a ter participação na(s) nova(s) sociedade(s); na cisão fusão, os ramos de atividade destacados são incorporados em uma (ou mais) sociedade(s) já existente(s) e os sócios da sociedade cindida recebem partes de capital destas(s) sociedade(s);

b) *Cisão dissolução*¹⁴: a sociedade cindida é dissolvida com a divisão do seu património em 2 ou mais partes; não se impõe, no entanto, que a divisão do património seja realizada respeitando a noção de ramos de atividade; as partes do património destacadas podem resultar em novas sociedades, serem fundidas com sociedades já existentes ou, ainda, fundidas com partes de património de outras sociedades que tenham também sido cindidas; os sócios das sociedades cindidas recebem partes de capital das sociedades beneficiárias;

¹⁰ Não se encontra prevista expressamente nem no CSC nem na DFC

¹¹ Previsão idêntica no n.º 5 do art.º 97 do CSC e nas subalíneas i) e ii) da alínea a) do artigo 2.º da DFC; sobre a tributação aplicável ao pagamento através de quantias em dinheiro consultar o ponto V.4.

¹² prevista na alínea a) do n.º 1.º do art.º 118.º do CSC e na alínea c) do art.º 2.º da DFC

¹³ prevista na alínea c) do n.º 1.º do art.º 118.º do CSC e na alínea c) do art.º 2.º da DFC

¹⁴ prevista na alínea b) do n.º 1.º do art.º 118.º do CSC e na alínea b) do art.º 2.º da DFC

c) Cisão-fusão mãe-filha¹⁵: os ramos de atividade destacados são fundidos na sociedade detentora da totalidade das partes do capital da sociedade cindida; esta cisão não pressupõe uma troca de participações sociais uma vez que a sociedade beneficiária já detém 100% do capital da cindida;

d) Cisão-fusão entre sociedades irmãs¹⁶: os ramos de atividade cindidos serão fundidos na sociedade beneficiária, sendo que a totalidade das partes de capital da(s) sociedade(s) cindida(s) e beneficiária são detidas pelo mesmo sócio. Poderá não existir lugar à atribuição de partes de capital aos sócios da(s) cindida(s).

e) Cisão-fusão inversa¹⁷: os ramos de atividade cindidos serão fundidos numa sociedade beneficiária, em que totalidade do capital desta é detido pela sociedade cindida; poderá não existir lugar, também neste caso, a atribuição de contrapartida aos sócios da cindida;

Os elementos comuns entre as várias modalidades de cisão que destacamos são:

- divisão do património da sociedade cindida e transmissão da parte destacada para outra sociedade;
- o valor nominal das participações na sociedade cindida é reduzido ou estas são extintas, em parte ou na totalidade;
- atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes de capital da(s) sociedade(s) beneficiária(s) e possivelmente de uma quantia em dinheiro¹⁸.

Todas as alíneas do n.º 2.º do art.º 73.º do CIRC, com exceção da alínea b) (cisão por dissolução) referem o destaque de um ou mais ramos de atividade. É um requisito destas modalidades que seja cindido um conjunto de elementos patrimoniais que constitua um ramo de atividade e não seja simplesmente um conjunto de elementos patrimoniais sem interconexão. O art.º 73 do CIRC, no seu n.º 4, considera ramo de atividade “o conjunto de elementos que constituem, do ponto de vista organizacional, uma unidade económica autónoma”¹⁹. Encontramos nesta noção a necessidade de se transmitir uma pluralidade de ativos que, em conjunto e de forma autónoma, permitam o desenvolvimento de uma atividade empresarial.

¹⁵ não se encontra prevista expressamente nem no CSC nem na DFC

¹⁶ não se encontra prevista expressamente nem no CSC nem na DFC

¹⁷ não se encontra prevista expressamente nem no CSC nem na DFC

¹⁸ Tal como nas fusões, quando haja possibilidade de atribuição de contrapartida aos sócios das sociedades cindidas, considera-se que esta possa ser em parte uma quantia em dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou do valor contabilístico das participações que lhes forem atribuídas; sobre a tributação aplicável ao pagamento através de quantias em dinheiro consultar o ponto V.4.

¹⁹ Encontramos um conceito similar na alínea b) do n.º 1. do art.º 124.º do CSC (Ativos e Passivos destacáveis), onde se refere “bens que no património a cindir estejam agrupados, de modo a constituírem uma unidade económica.” António Rocha Mendes, 2016, p.290, considera que o conceito de ramo de atividade é próprio do direito fiscal e não deverá recorrer-se ao direito societário para sua interpretação. O autor considera ainda que o conceito societário de ativos e passivos destacáveis é mais lato que o conceito fiscal de ramo de atividade e que, por isso, será possível que determinadas reestruturações possam ser consideradas uma cisão do ponto de vista societário, mas que não se qualifiquem ainda assim para serem abrangidas pelo RNF.

Uma questão que se coloca é saber se o destaque de participações sociais pode ser considerado um ramo de atividade, uma vez que o art.º 124.º n.º 1 a) do CSC autoriza uma cisão que envolva o simples destaque de participações noutras sociedades. Ramalho, 2015, pág. 97, considera que o mero destaque de participações sociais não pode ser considerado um ramo de atividade no contexto do art.º 73.º do CIRC, contudo, admite que se o destaque de participações sociais for acompanhado de outros elementos patrimoniais associados à gestão dessas participações, estaremos perante um ramo de atividade.

O n.º 3 do art.º 73.º do CIRC define a Entrada de Ativos como a operação pela qual uma sociedade contribuidora transfere, sem que seja dissolvida, um ou mais ramos da sua atividade para uma sociedade beneficiária em contrapartida de partes do capital social desta última.

Esta operação não se encontra prevista expressamente no CSC. Contudo, para Ramalho, 2015, pág. 104, estamos, em princípio²⁰, perante uma operação idêntica a uma entrada em espécie para o capital da sociedade beneficiária (por aumento de capital ou na constituição de uma nova sociedade), da qual a sociedade contribuidora torna-se sócia.

Esta operação tem similitude com uma cisão-fusão, porque se prevê o destaque de um ramo de atividade que é integrado numa outra sociedade. A diferença entre estas reside no facto de, no caso da Entrada de ativos, as participações da sociedade beneficiária serem atribuídas à própria sociedade contribuidora e não aos sócios desta, como acontece na cisão. Uma outra diferença face á cisão-fusão e cisão simples é que, na entrada de ativos, não se exige que a sociedade contribuidora mantenha um ramo de atividade, desde que a mesma não se dissolva, podendo no limite, manter como ativo unicamente as partes de capital recebidas da sociedade beneficiária.

De notar que o clausulado do n.º 3 do art.º 73 refere o conceito de “ramo de atividade”, em paralelo com o que acontecia na maioria das modalidades de cisão no art.º 73.º, n.º 2. Remetemos, portanto, para as considerações realizadas acima quando abordamos as modalidades de Cisão.

Por último, o n.º 5 do art.º 73.º do CIRC define a Permuta de partes sociais como a operação pela qual uma sociedade adquire uma participação no capital social de uma outra sociedade (a adquirida), que lhe confere a maioria dos direitos de voto²¹ desta, ou reforça uma posição maioritária adquirida no

²⁰ Poderá, contudo, ser o caso que a sociedade beneficiária entregue à sociedade contribuidora participações próprias já detidas previamente à operação.

²¹ Na opinião de Ramalho, 2015, pág. 134 e ss., trata-se de uma maioria simples, independentemente dos requisitos de uma maioria qualificada previstos nos estatutos, acordo parassocial ou das disposições do CSC; por outro lado, o mesmo autor considera que a aquisição da maioria dos votos elegível para o benefício do RNF é aquela que resulte diretamente da aquisição de partes de capital aos sócios da sociedade alvo e não através de uma maioria de votos assegurada por outra via (ex: acordos parassociais).

passado, através da atribuição aos sócios da adquirida de participações da sociedade adquirente e eventualmente de uma quantia em dinheiro. A adquirente poderá tanto ser uma sociedade já existente como uma nova sociedade constituída para o efeito da operação. Este tipo de operação não se encontra explicitamente elencado no CSC, à semelhança do que acontece com a Entrada de ativos²².

III. O regime geral de tributação das reestruturações empresariais

III.1. Efeitos nas sociedades fundidas, cindidas e contribuidoras

Nas reestruturações que sejam dos tipos fusão, cisão ou entrada de ativos existe a transferência de património, global ou parcial, de uma sociedade de origem para uma sociedade de destino²³. Esta transferências são consideradas onerosas²⁴ e, portanto, as mais ou menos valias geradas concorrerão em IRC para a determinação do lucro tributável das sociedades de transmitentes²⁵.

Os ganhos ou perdas, mais ou menos valias, resultam da diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição dos elementos transmitidos²⁶. O valor de realização é, nestes casos, o valor de mercado²⁷. Não é aplicável, nestas situações, o regime de reinvestimento dos valores de realização previsto no nos n.ºs 1 e 2 do art.º 48.º do CIRC, por força do seu n.º 9.

As mais e menos valias geradas na transmissão onerosa de partes sociais ou outros instrumentos de capital próprio que se encontrem entre o património transmitido no decurso destas operações poderão, contudo, não ser consideradas na determinação do lucro tributável destas sociedades, ao abrigo do art.º 51.º-C, n.º 3 do CIRC, se os instrumentos de capital próprio forem elegíveis²⁸ (participation exemption); note-se que um dos requisitos para a aplicação desta exclusão de tributação é o de que as operações não estejam abrangidas pelo regime especial constante do art.º 73.º e seguintes do CIRC (RNF).

²² De acordo com Filipe Silva, 2016, pág. 56, “a admissibilidade de celebração de contrato de permuta no ordenamento jurídico português resulta inequivocamente do princípio da atipicidade dos contratos que vigora no direito privado” e, portanto, estamos perante uma transmissão de participações sociais; já para Ramalho, 2015, pág. 131, trata-se, regra geral, de uma entrada em espécie (art.º 28.º do CSC) realizada pelos sócios da sociedade adquirida que em troca recebem partes de capital numa sociedade.

²³ Nas reestruturações que envolvem permutas de partes de capital, a questão da tributação relativa à transferência de uma parte ou da totalidade de um património não se coloca;

²⁴ Nos termos do art.º 46.º n.º 5, c) do CIRC;

²⁵ Conforme os art.º 46.º n.º 1, art.º 20.º n.º 1 h) e art.º 23.º, n.º 2, l), do CIRC;

²⁶ Segundo art.º 46.º n.º 2 do CIRC;

²⁷ De acordo com art.º 46.º n.º 3, alínea d) do CIRC;

²⁸ Nomeadamente, deverá verificar-se a detenção ininterrupta por um período não inferior a 1 ano das partes sociais e que a participação não seja inferior a 10% do capital social, art.º 51.º-C, n.º 1 do CIRC.

III.2 Efeitos nas sociedades beneficiárias

As sociedades beneficiárias e adquirentes nas situações de fusão, cisão, entrada de ativos ou permuta de participações sociais podem registar, na sequência destas operações, variações patrimoniais positivas ou negativas, as quais não concorrem para a determinação do lucro tributável (art.º 21.º n.º 1, e) do CIRC) e (art.º 24.º, n.º 1, f) do CIRC). Nomeadamente, são registadas variações patrimoniais positivas equivalentes ao valor de mercado dos ativos transmitidos nos casos de fusões, cisões e entradas de ativos e ao valor das partes de capital adquiridas numa operação de permuta de partes sociais.

Não está compreendida na exclusão de tributação das variações patrimoniais positivas e negativas, contudo, a componente que corresponda à anulação das partes de capital detidas pelas sociedades beneficiárias nas sociedades fundidas ou cindidas, se assim for o caso. De facto, nos casos de fusão e cisão nos quais as sociedades beneficiárias detenham partes de capital nas sociedades fundidas e cindidas²⁹ há uma transmissão onerosa pela anulação destas partes de capital e os ganhos e perdas gerados deverão contribuir para o lucro tributável (art.º 46.º, n.º 5, e) do CIRC). O regime de *participation exemption*³⁰ poderá também ser aplicável a estas mais e menos valias.

III.3 Efeitos para os sócios das sociedades fundidas, cindidas e adquiridas

A extinção de partes de capital ou a entrega pelos sócios de partes de capital das sociedades fundidas, cindidas ou adquiridas são consideradas transmissões onerosas em sede de IRC e de IRS (art.º 46.º n.º 5, d) do CIRC e art.º 10.º n.º 1, b), 2) do CIRS). No caso de uma fusão, o ganho ou perda corresponde à diferença entre o valor de mercado das partes de capital da sociedade beneficiária recebidas, sendo esse o caso³¹, pelos sócios da sociedade fundida (art.º 46.º n.º 3, d)) e o valor de aquisição das participações da sociedade fundida. Numa cisão, em consequência da extinção das partes de capital da sociedade cindida ou da redução do seu valor nominal, calcula-se o ganho ou perda pela diferença entre o valor de mercado das partes de capital da sociedade beneficiária atribuídas aos sócios da

²⁹ Por exemplo, nos casos extremos de uma fusão ou cisão Mãe-Filha, a sociedade beneficiária que detém 100 % das participações nas sociedades fundidas ou cindidas, vê serem extintas as participações que detinha nestas sociedades.

³⁰ Previsto no art.º 51.º-C do CIRC

³¹ Existem, contudo, modalidades de fusão em que não são atribuídas partes de capital aos sócios das sociedades fundidas; por exemplo, quando a sociedade mãe incorpora a sociedade filha detida a 100% ou quando sociedades irmãs se fundem; nestas situações, o ganho ou perda será a diferença entre o valor de mercado das partes de capital da sociedade fundida na data da operação e o valor de aquisição das partes de capital detidas na sociedade fundida (art.º 46.º, n.º 13 do CIRC).

cindida, se for esse o caso³², e a parte do valor de aquisição das partes de capital detidas pelos sócios da cindida correspondente aos elementos patrimoniais destacados³³ (art.º 46.º, n.º 7 do CIRC). Nas operações de permuta de partes sociais, o ganho ou a perda é calculado pela diferença entre o valor de mercado das partes de capital da sociedade adquirente entregues em troca das participações na sociedade adquirida e o valor da aquisição das mesmas (art.º 46.º, n.º 2 e n.º 3 d) do CIRC e art.º 44.º n.º 1 a) e art.º 43.º n.º 1 do CIRS).

As mais e menos valias determinadas nos termos do parágrafo anterior podem, ainda assim, não ser consideradas no lucro tributável de IRC de sócios pessoas coletivas das sociedades fundidas, cindidas ou adquiridas desde que se reúnam condições para aplicação do regime de *participation exemption*.³⁴

III.4 Transmissibilidade dos prejuízos fiscais

Nos termos do n.º 8 do art.º 52.º do CIRC, a dedutibilidade dos prejuízos fiscais não é aplicável no período em que, relativamente ao período a que respeitam os prejuízos, a titularidade de mais de 50% das partes do capital tiver sido alterada, exceto se se concluir que a operação não teve como um dos principais objetivos a evasão fiscal, o que poderá ser verificado caso a operação tenha sido realizada por razões económicas válidas. Não são consideradas alterações, para efeitos do art.º 52.º n.º 8, as situações em que a mudança de titularidade é decorrente de operações realizadas ao abrigo do regime especial previsto nos art.º s 73.º e seguintes do CIRC, o RNF (art.º 52.º n.º 9 b)). O CIRC não prevê, portanto, a transmissibilidade dos prejuízos fiscais no regime geral de tributação³⁵⁻³⁶.

³² Pode suceder que os sócios da sociedade cindida não recebam partes de capital da sociedade beneficiária (por exemplo, operações de cisão-fusão em que a sociedade beneficiária detém a 100% a sociedade cindida ou quando a sociedade cindida e a beneficiária são detidas pelos mesmo sócio). O valor tributável será nestes casos dado pela diferença entre o valor de mercado dos elementos patrimoniais destacados e a parte do valor de aquisição das partes sociais da sociedade cindida correspondente ao património destacado, (art.º 46.º n.º 7 do CIRC), determinada nos termos dos n.ºs 3, 5 ou 6 do art.º 76.º do CIRC, consoante os casos

³³ Calculado nos termos dos n.ºs 3, 5 ou 6 do art.º 76.º do CIRC, consoante os casos.

³⁴ Em IRS, considera-se valor de realização o preço de mercado no momento da operação (art.º 44.º n.º 1 d). Pode ser obtida isenção de 50% do valor do saldo das mais valias se estas respeitarem a transmissões relativas a micro e pequenas empresas não cotadas em bolsa de valores, conforme n.º 3 do art.º 43.º do CIRS. O sócio que seja residente em território português será tributado à taxa de 28% (art.º 72.º n.º 1.º c) do CIRS), exceto se optar, (n.º 8 do art.º 72.º do CIRS) pelo englobamento.

³⁵ Confrontar com IV.2.3.2

³⁶ No entanto, por interpretação *a contrario* do n.º 8 e da alínea b) n.º 9 do art.º 52.º, Ramalho, 2015, pág. 208, defende a transmissibilidade de prejuízos fiscais da sociedade incorporada para a incorporante, desde que as motivações económicas subjacentes à fusão sejam atendíveis, ainda que as operações de reorganização não estejam abrangidas pelo RNF. Em sentido contrário, e apesar de reconhecer que a solução proposta por Ramalho será de acolher em alterações futuras, Mendes, 2016, pág. 423, nota de rodapé 680, considera que o n.º 8 e o n.º 9 do art.º 52.º do CIRC tratam apenas de limitações relativas a alterações dos titulares do capital das entidades com prejuízos reportáveis e não da transmissão de prejuízos entre distintos sujeitos passivos.

Contudo, numa situação de fusão, a sociedade incorporante, mantendo a sua personalidade jurídica, não verá alterada a possibilidade de dedução de prejuízos fiscais por ela gerados em exercícios anteriores.

IV. Regime especial aplicável à Fusão, Cisão, Entradas de ativos e Permutas de partes sociais

IV.1 As razões do regime especial

Na génese das reestruturações empresariais está, por princípio, a motivação de melhoria de performance económica e o crescimento do valor das empresas. No momento da tomada de decisão da efetivação de uma operação de reestruturação, o impacto fiscal da mesma é tido em conta. As consequências das operações de fusão, cisão, entrada de ativos e permuta de partes sociais ao nível de impostos sobre o rendimento são, no regime geral, de tributação imediata de mais valias quanto ao património transferido nestas operações e quanto à extinção ou cedência de participações sociais detidas pelos sócios das sociedades fundidas, cindidas ou adquiridas. Uma forte tributação poderá conduzir à não efetivação da operação e, dessa forma, perderem-se os efeitos positivos das mesmas. Assim, o regime excecional da neutralidade fiscal, surge quando *o sistema fiscal reconhece que a máxima eficiência organizacional das empresas é um valor extrafiscal superior aos interesses creditícios do titular do imposto (o Estado) e ao princípio da justa repartição dos encargos fiscais*³⁷. Este entendimento vem plasmado no preâmbulo³⁸ do CIRC.

Este regime, veremos, por regra não excluiu ou isenta em definitivo a tributação das transmissões onerosas ocorridas em consequência das operações de reestruturação elegíveis, antes adia essa tributação para o momento da efetiva realização das mais valias associadas, é dessa forma retira o ónus fiscal aos sócios e sociedades envolvidas no momento da operação.

³⁷ Mendes, 2016, pág. 213

³⁸ Ponto 11 do preâmbulo do CIRC: *É que a reorganização e o fortalecimento do tecido empresarial não devem ser dificultados, mas antes incentivados, pelo que, (...) criam-se condições para que aquelas operações não encontrem qualquer obstáculo fiscal à sua efetivação, desde que, pela forma como se processam, esteja garantido que apenas visam um adequado redimensionamento das unidades económicas.*

IV.2. Âmbito do Regime: tipos de operações e entidades abrangidas

O RNF é de possível aplicação às operações de fusão, cisão e entrada de ativos, tal como elencadas nos n.ºs 1 a 3.º do art.º 73.º do CIRC, e ainda à operação de permuta de partes sociais, tal como definida no n.º 5, art.º 73.º do CIRC³⁹.

As operações de fusão, cisão e entrada de ativos, poderão ser abrangidas pelo RNF desde que nelas intervenham sociedades nas condições enumeradas no n.º 7.º do art.º 73.º do CIRC, isto é:

- sociedades com sede ou direção efetiva em Portugal sujeitas e não isentas de IRC (estarão, portanto, excluídas do RNF as entidades que estando sujeitas estão também isentas de IRC de forma permanente e total, evitando dessa forma que o RNF propiciasse a exclusão definitiva de tributação);
- as sociedades residentes noutros EM da EU⁴⁰;

Nas operações de permutas de partes sociais, o RNF apenas será aplicável se intervierem entidades enumeradas no n.º 2 do art.º 77.º do CIRC⁴¹.

O RNF é também aplicável, com as adaptações necessárias, às fusões e cisões em que os sujeitos passivos de IRC, residentes em Portugal, não sejam sociedades, bem como a entradas de ativos e permutas de partes sociais em que intervenha pessoa coletiva que não seja sociedade⁴² (n.º 9 do art.º 73.º do CIRC).

I.V.3 Características do Regime Especial

IV.3.1 Diferimento de tributação de mais-valias relativas aos elementos patrimoniais transmitidos

Nas operações de fusão, cisão e entrada de ativos abrangidas pelo RNF, os resultados gerados pela transmissão onerosa de elementos patrimoniais são desconsiderados do lucro tributável das sociedades fundidas, cindidas e contribuidora, art.º 74.º n.º 1⁴³. Não se trata, contudo, de uma isenção definitiva. Mantem-se a possibilidade de tributação num momento futuro em que os elementos

³⁹ Sobre a eventual possibilidade de serem abrangidas pelo RNF operações não explicitamente elencadas pelo art.º 73.º do CIRC remetemos para as notas de rodapé 3 e 4 do ponto II.

⁴⁰ Desde que estejam nas condições do art.º 3 da Diretiva 2009/133/CE, ou seja, permite-se aplicação do RNF quando participem sociedades residentes noutros EM, desde que tenham uma das formas societárias previstas na diretiva e estejam sujeitas e não isentas aos impostos detalhados nessa diretiva para cada país da EU e que são similares ao IRC.

⁴¹ a) a sociedade adquirente e a sociedade adquirida sejam residentes em território português ou noutro EM da UE e preencham as condições estabelecidas na Diretiva n.º 2009/133/CE;
b) os sócios da sociedade adquirida sejam pessoas ou entidades residentes nos EM da UE ou em terceiros estados, quando os títulos recebidos sejam representativos do capital social de uma entidade residente em território português.

⁴² Por exemplo, empresas públicas e cooperativas.

⁴³ Ao contrário de regime geral, no qual a tributação acontece de forma imediata (analisado no ponto III.1);

patrimoniais sejam transmitidos para terceiros através do requisito de preservação dos valores contabilísticos de origem no seu registo na sociedade beneficiária, n.º 3 do art.º 74.º⁴⁴. Nesta sociedade, o apuramento dos resultados respeitantes aos elementos patrimoniais transferidos é feito como se não tivesse havido fusão, cisão, ou entrada de ativos (art.º 74.º n.º 4, a)). A sociedade beneficiária fica ainda com o encargo de manter relativamente às depreciações e amortizações, aos ajustamentos em inventários, às perdas por imparidade e às provisões transmitidas o regime que lhes era aplicável nas sociedades fundidas, cindidas ou contribuidora (art.º 74.º n.º 4, b) e c)), pois também não são considerados como rendimentos nas sociedades transmitentes os ajustamentos realizados no momento da operação.

A aplicação do diferimento da tributação das mais valias associadas aos elementos patrimoniais transmitidos é, contudo, limitada a situações que mantenham em território português os elementos potencialmente geradores de rendimentos que possam aí ser tributados, apresentando o art.º 74.º n.º 1 do CIRC as possíveis situações em que tal acontece⁴⁵.

IV.3.2 Diferimento de tributação de mais-valias relativas às participações sociais

Os ganhos e perdas resultantes da troca de participações sociais das sociedades fundidas ou cindida pelas partes de capital da sociedade beneficiária não concorrem para a determinação da matéria tributável dos sócios, se existir essa opção⁴⁶, nas operações abrangidas pelo RNF (art.º 76.º, n.º 1 e n.º 3 do CIRC e art.º 10.º, n.º 11, a) do CIRS). Na Fusão, por regra⁴⁷, o diferimento da tributação é atingido mediante a valorização das partes de capital recebidas da sociedade beneficiária pelo mesmo valor

⁴⁴ Note-se que este requisito é uma condição obrigatória para que o RNF possa ser aplicado.

⁴⁵ a) transferência de património entre 2 sociedades residentes em território português, ou sendo a sociedade beneficiária residente num EM da EU o património seja afeto a um EE dessa sociedade situado em território português e concorra para a determinação do lucro imputável a esse EE;

b) uma sociedade residente no território português beneficia da incorporação de um EE também aqui situado que era previamente detido por uma sociedade residente num EM da UE;

c) um EE situado em Portugal pertencente a uma sociedade residente noutra EM da UE é transmitido a favor de outra sociedade residente noutra EM da UE;

d) 2 sociedades residentes em Portugal transmitem um EE localizado fora do território português;

⁴⁶ aos sócios é dada a possibilidade de opção, ou não, pela não tributação diferida, de acordo com a nossa análise subsequente em IV.4.

⁴⁷ Não é aplicável às operações de fusão previstas no art.º 73.º, n.º 1, c), as fusões mãe-filha, pois não são atribuídas participações da sociedade beneficiária a ela própria. Nesta situação, existe isenção definitiva, de acordo com o art.º 74.º n.º 6.º do CIRC.

Se as sociedades participantes da fusão forem detidas pelo mesmo sócio (art.º 73.º n.º 1, d)) e não forem atribuídas novas partes de capital da sociedade incorporante ao sócio comum, o sócio deve acrescer ao valor das partes de capital da sociedade incorporante já detidas o valor das partes de capital da incorporada (art.º 76.º, n.º 4 do CIRC e art.º 10.º, n.º 11 b) do CIRS).

Nas fusões inversas, art.º 73.º, n.º 1, e), não é tributada definitivamente a mais ou menos valia resultante da anulação das partes de capital detidas pela mãe na filha ou pela atribuição aos sócios da sociedade mãe de partes de capital da sociedade filha, art.º 74.º n.º 7 do CIRC.

que tinham as partes de capital extintas da sociedade fundida. Na Cisão, quando exista atribuição de partes de capital aos sócios das sociedades cindidas⁴⁸, estes sócios não serão tributados no momento da operação, se o valor das participações detidas antes da operação na sociedade cindida for repartido pelas novas partes de capital recebidas da sociedade beneficiária e pelas que continuem a ser detidas na sociedade cindida, com base na proporção do valor de mercado dos patrimónios destacados e o da sociedade cindida.

O diferimento da tributação das mais-valias relativas a partes de capital das sociedades fundidas ou cindidas não se aplica nos casos em que é a sociedade beneficiária da fusão ou cisão que detém uma participação no capital das sociedades cindidas ou fundidas ou quando é a sociedade fundida que tem uma participação no capital da beneficiária⁴⁹. Nestes casos, a mais ou menos valia obtida pela detentora das partes de capital no momento da anulação destas torna-se permanentemente isenta (art.º 74.º n.º 6 e 7 do CIRC), pois as participações que são anuladas não são substituídas por nenhum outro elemento sobre o qual pudesse recair a tributação no futuro.

Na entrada de ativos, a sociedade contribuidora recebe participações sociais da sociedade beneficiária. O valor das participações adquiridas a ser considerado para efeitos de tributação futura deverá corresponder ao valor líquido contabilístico pré-operação, aceite para efeitos fiscais, dos elementos do ativo e passivo transferidos, conforme art.º 74.º, n.º 5 do CIRC.

Na permuta de partes sociais, os sócios da adquirida não são igualmente tributados pela diferença entre o valor de aquisição das partes sociais da adquirida e o valor de mercado das partes sociais da adquirente, segundo o art.º 77.º, n.º 1 do CIRC, se cumpridas as condições de territorialidade necessárias⁵⁰, desde que os sócios continuem a valorizar as partes de capital da sociedade adquirente pelo valor que era atribuído às partes de capital da adquirida transmitidas.

⁴⁸ Nos casos de uma cisão em que a sociedade cindida destaca parte do seu património para a fundir com a sociedade mãe (art.º 73.º n.º 2 c)) ou para fundir com uma sociedade irmã (art.º 73.º n.º 2 d)), os sócios da sociedade cindida, não recebendo partes de capital, deverão reduzir o valor da participação na sociedade cindida na proporção do valor de mercado dos patrimónios destacados. No caso da cisão que envolve sociedades irmãs (art.º 73.º n.º 2 d)) devem os sócios, adicionalmente, acrescer o montante da redução efetuada ao valor da participação que detenha na sociedade beneficiária, nos termos do n.º 5 do art.º 76.º do CIRC e art.º 10.º n.º 11 do CIRS. Na Cisão mãe-filha, a parte correspondente ao valor das participações na sociedade filha que são eliminadas ou reduzidas, ficam definitivamente isentas, conforme art.º 74.º n.º 6.

Nos casos em que a sociedade cindida é uma sociedade que detenha a 100% o capital da sociedade beneficiária, cisão filha-mãe (art.º 73.º, n.º 2, e)) e não sendo atribuídas partes de capital à sociedade mãe, o valor da participação detida por esta na sociedade beneficiária é acrescido do valor dos patrimónios destacados, art.º 76.º n.º 6 do CIRC.

⁴⁹ Os casos extremos destas situações acontecem quando a sociedade beneficiária detém 100% das participações da sociedade transmitente, a fusão mãe-filha (art.º 73.º n.º 1 c)) a fusão inversa (art.º 73.º n.º 1 e)) e a cisão mãe-filha (art.º 73.º, n.º 2, c))

⁵⁰ De acordo com o n.º 2 do art.º 77.º do CIRC: a) as sociedades adquirente e a adquirida sejam residentes em território português ou noutra EM da EU e preencham as condições estabelecidas na Diretiva n.º 2009/133/CE, do Conselho, de 19 de outubro e b) os sócios da adquirida sejam residentes nos EM da EU ou 3ºs estados, quando os títulos recebidos sejam representativos do capital social de uma entidade residente no território português;

IV.3.3 Transmissão de prejuízos e benefícios fiscais e da dedutibilidade de gastos de financiamento

Nas operações abrangidas pelo regime especial (RNF), é admissível que os prejuízos fiscais gerados pelas sociedades transmitentes antes da operação sejam depois deduzidos aos lucros tributáveis da sociedade beneficiária, na medida em que esses prejuízos fiscais sejam imputáveis ao património transmitido e de forma a respeitar a continuidade da atividade empresarial⁵¹.

O âmbito de aplicação da transmissão de prejuízos fiscais está, contudo, restrito às operações expressas nos n.º 1 e 3 do art.º 75.º do CIRC:

- a fusão de sociedades (n.º 1);
- a cisão-dissolução (n.º 3 a)) (os prejuízos fiscais são repartidos pela sociedades beneficiárias na proporção dos patrimónios destacados para cada uma);
- a fusão, cisão ou entrada de ativos que transfira para sociedade residente em Portugal, EE aqui situado, de uma sociedade residente noutro EM da UE, com extinção desse EE, (n.º 3 b));
- a transferência de EE localizado em Portugal, no âmbito de operação de fusão, cisão ou entrada de ativos de sociedade, de residente num outro EM da UE para sociedade residente noutro EM da EU, desde que os elementos patrimoniais transferidos sejam afetos ao EE aqui localizado (n.º 3 c)).

Estão, portanto, fora do âmbito da transmissão dos prejuízos fiscais, por exemplo, o destaque de ramos de atividade numa cisão que não implique a extinção da sociedade cindida.

A dedução dos prejuízos fiscais é ainda limitada no seu montante. Na fusão de sociedades e nas operações elencadas no art.º 75.º, n.º 3, b), o limite à dedução de prejuízos fiscais em cada período é a proporção do valor do património líquido da sociedade fundida ou dos EEs das sociedades fundidas, cindida ou contribuidora, e o valor do património de todas as sociedades e todos os EE envolvidos na operação (n.º 4, art.º 75.º do CIRC). Nos casos de cisão dissolução (n.º 3 a)) ou transmissão de EE localizado em Portugal entre sociedades residentes noutros EM da EU (n.º 3 c)), a dedução dos prejuízos é efetuada no lucro tributável do EE situado em território português, respeitando unicamente aos prejuízos lhes sejam imputáveis, (art.º 75.º n.º 5 do CIRC).

O art.º 75.º-A do CIRC determina ainda que seja aplicável a transmissão dos benefícios fiscais (n.º 1) das sociedades fundidas e a dedutibilidade dos gastos de financiamento ainda não deduzidos por estas (n.º 2) nas fusões abrangidas pelo RNF, bem como a parte não utilizada do limite à dedutibilidade de gastos de financiamento do art.º 67.º do CIRC. As mesmas vantagens poderão ser obtidas, nas

⁵¹ Mendes, 2016, pág. 422, considera que a transmissibilidade de prejuízos fiscais é restrita às operações de reorganização que se realizem no âmbito do RNF; em sentido contrário, Ramalho, 2015, pág. 208, conforme notamos no ponto III.2.2.

operações de cisão ou entrada de ativos abrangidos pelo RNF, após autorização para a transmissão por parte do Ministério das Finanças⁵² (n.º 3).

IV.4 A opcionalidade do regime especial

Uma operação de reestruturação empresarial que reúna as condições para que possa ficar abrangida pelo RNF, pode, ainda assim, não ficar sujeita às regras específicas pelo mesmo, como resulta do art.º 78.º n.º 1 do CIRC, pela possibilidade que as sociedades beneficiárias e a sociedade adquirida têm em optar, ou não, pelo regime especial. Conforme notam Sanches et al, 2009, pág. 6, *estamos numa daquelas situações excecionais em que a vontade do sujeito passivo é relevante para a determinação da carga fiscal que vai suportar*⁵³.

Uma vez realizada a opção positiva quanto à aplicação do RNF à operação em si (sendo esta uma condição necessária), é depois aberta uma segunda opção aos sócios que recebem novas participações sociais, que podem escolher pela tributação imediata ou pelo diferimento da tributação das mais e menos valias geradas (por nós abordada nos pontos III.3. e IV.3.2.). Esta opção é individual de cada sócio e não tem impacto na aplicação do RNF aos demais participantes (os restantes sócios, as sociedades cindidas, fundidas e beneficiárias), não sendo aplicável nos casos de fusão e cisão nos quais não são atribuídas aos sócios participações da sociedade beneficiária, n.º 4 e 5, art.º 76.º do CIRC.

A comunicação da opção é, em princípio⁵⁴, realizada pela sociedade beneficiária no caso da fusão e da cisão. No caso de uma operação de Entrada de Ativos, a comunicação da opção pelo RNF é, em princípio, realizada pela sociedade beneficiária e, na Permuta de Partes Sociais, pela sociedade adquirida e pelos respetivos sócios residentes da adquirida.

IV.5 Norma anti-abuso

O RNF tem por objetivo não perturbar as operações de reestruturação empresarial que sejam efetuadas no sentido de promover a eficiência organizacional e o crescimento do valor das empresas. O enquadramento tributário favorável a estas situações poderá, contudo, ser utilizado pelos contribuintes como mecanismo de obtenção de vantagens fiscais indevidas. De forma a prevenir esta situação, o art.º 73.º n.º 10 do CIRC permite excluir a aplicação do RNF quando se conclua que as operações tiveram como principal (ou um dos principais objetivos) a evasão fiscal e aponta 2 situações em que poderá considerar-se existir essa situação:

⁵² Ver Portaria n.º 275/2014 de 26 de dezembro.

⁵³ Saldanha Sanches et. al, Reestruturação de Empresas e limites do planeamento fiscal, Coimbra Editora, 2009

⁵⁴ Quando estas sociedades sejam residentes em território português

- i) quando as sociedades intervenientes não tenham a totalidade dos seus rendimentos sujeitos ao mesmo regime de tributação em IRC⁵⁵;
- ii) ou quando as operações não tenham sido realizadas por razões económicas válidas;

V. Outros assuntos

V.1. Tratamento fiscal do Goodwill

Associado às reestruturações empresariais que impliquem a concentração de atividades empresariais está o conceito de Goodwill⁵⁶. O custo de aquisição do goodwill resultante de uma concentração de atividades empresariais⁵⁷ é aceite fiscalmente, em partes iguais, durante os primeiros 15 anos de tributação após o reconhecimento inicial, art.º 45.º-A, n.º 1, b) do CIRC. A dedutibilidade fiscal nestes termos requer que o goodwill esteja reconhecido autonomamente nas contas individuais do sujeito passivo, mas não é aplicável, nomeadamente, nas seguintes situações (n.º 4 do art.º 45.º-A do CIRC):

- a) se adquirido no âmbito de operações de fusão, cisão ou entrada de ativos quando seja aplicável o regime especial previsto no art.º 74.º do CIRC (RNF);
- b) goodwill respeitante a participações sociais;

Na opinião de Ramalho, 2015, pág. 176, as perdas por imparidade associadas ao Goodwill poderão ser consideradas fiscalmente se provenientes de causas anormais comprovadas, n.º 1 do art.º 31.º-B do CIRC e se obtiverem aprovação prévia pela Autoridade Tributária, n.º 2.º art.º 31.º-B do CIRC.

Uma situação particular é a que resulta quando o goodwill tem valor negativo, também designado por badwill. Contabilisticamente, o goodwill negativo deve ser reconhecido com um ganho nos resultados à data da sua realização (NCRF14, §48), isto é, o ganho apenas deve influenciar os resultados no momento da sua concretização, ficando, até esse momento, reconhecido no capital próprio. Ao

⁵⁵ Ramalho, 2015, pág. 145, nota de rodapé 156, indica ser consensual na doutrina que o legislador terá querido impedir a aplicação do RNF apenas quando as sociedades intervenientes na operação beneficiem de isenções subjetivas, totais ou parciais, uma vez que apenas nestes casos existirá o real risco de se cristalizar de modo definitivo, o diferimento da tributação.

⁵⁶ A NCRF14 prevê a utilização do método a compra para todas as concentrações de atividades empresariais (parágrafo 10). Este método determina que o custo de aquisição suportado pela sociedade adquirente deve ser alocado aos ativos e passivos identificáveis das adquiridas. Após a realização dessa alocação, a diferença entre o custo de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos identificados é considerado goodwill, se positivo, e badwill, se negativo. O goodwill é registado inicialmente nas contas da sociedade adquirente como um ativo. Subsequentemente, a mensuração do goodwill reconhecido é feita pela dedução ao valor inicial das amortizações acumuladas e de qualquer perda por imparidade acumulada.

⁵⁷ Na interpretação de Ramalho, 2015, pág. 178, o âmbito do conceito de concentração de atividades empresariais deve ser interpretado conforme o disposto na NCRF14. Por esse motivo, conclui que estão excluídas do conceito de concentração de atividades empresariais e, conseqüentemente do âmbito do art.º 45.º-A do CIRC, a formação de um empreendimento conjunto e as concentrações de atividades empresariais que envolvam entidades ou atividades empresariais sob controlo comum ou que envolvam 2 ou mais entidades mútuas;

contrário do que acontece quanto ao goodwill positivo, o CIRC não estabelece o tratamento fiscal a dar ao goodwill negativo ficando a dúvida se deve ser considerado ganho tributável nos termos do art.º 20.º n.º 1 do CIRC. Paulo Anjos, 2019⁵⁸, considera que, face ao prescrito no art.º 18.º n.º 9 do CIRC e ao corpo sistémico do CIRC, deve-se concluir que os ganhos decorrentes do goodwill negativo devem ser excluídos de tributação.

V.2 Tributação das operações de reestruturação em IVA e IMT

A transmissão de um património no contexto de fusão, cisão ou entrada de ativos não implica a tributação em sede de IVA, em virtude do n.º 4 do art.º 3.º do CIVA determinar a não sujeição destas transmissões, desde que exista uma transferência da totalidade de um património (ou parte dele que constitua um ramo de atividade independente) e o adquirente seja ou venha a ser um sujeito passivo de IVA. Esta não sujeição aplica-se independentemente da tributação da operação em sede de IRC pelo regime geral ou especial.

Em sede de IMT, as transmissões de bens imóveis em consequência de fusão, cisão e entrada de ativos estão sujeitas ao imposto (art.º 2.º, n.º 5, e) e h) do CIMT). Sobre as transmissões de imóveis incidirá ainda o IS. As reestruturações empresariais poderão, contudo, beneficiar de isenção em sede de IMT e IS à luz do art.º 60.º, n.º 1, a) e b) do EBF relativamente a imóveis não destinados a habitação e que se considerem necessários às operações de reestruturação. Este benefício fiscal apenas é aplicável às operações elencadas no art.º 60.º, n.º 3 do EBF, ou seja, à fusão, cisão simples, cisão fusão, cisão dissolução e à entrada de ativos se estas operações tiverem sido realizadas por razões económicas válidas, art.º 60.º, n.º 6 do EBF.

V.3 Retroatividade dos efeitos contabilísticos e fiscais das fusões e cisões

O efeitos contabilísticos e fiscais de uma fusão ou cisão, tanto as abrangidas em sede de IRC pelo regime geral como as abrangidas pelo regime especial, podem ocorrer na data do registo definitivo da operação (art.º 112.º do CSC) ou então numa data distinta desta, que seja indicada no projeto de fusão ou cisão (art.º 8.º n.º 11 e 12 do CIRC e art.º 98.º n.º 1, i) do CSC). Esta data será aquela a partir da qual a operações das sociedades a fundir ou cindir são considerados do ponto de vista contabilístico e fiscal como efetuadas por conta da sociedade beneficiária. A escolha de uma data diferente da data do registo definitivo da operação para a produção de efeitos contabilísticos e fiscais deve ser tal que a

⁵⁸ Paulo Anjos, A problemática contabilística e fiscal do “Goodwill Negativo”, OROC, Revisores e Auditores, Outubro_Dezembro 2019, pág. 31 e seguintes.

data escolhida não remonte a um momento anterior ao encerramento do exercício que precede a realização da fusão ou cisão para as várias sociedades envolvidas.

V.4 O pagamento de quantias em dinheiro

No casos das fusões previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 73.º, das cisões previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 73.º e na permuta de partes sociais prevista no n.º 5 do art.º 73.º do CIRC, está considerada a possibilidade de aos sócios das sociedades fundidas, cindidas ou adquiridas serem atribuídas, para além de partes de capital das sociedades beneficiárias ou adquirentes, quantias em dinheiro que não excedam 10% do valor nominal das participações que lhes forem atribuídas (ou do valor contabilístico equivalente ao valor nominal).

Seja em operações abrangidas pelo regime especial, seja no caso da aplicação do regime geral, o recebimento pelos sócios das ditas sociedades de quantias em dinheiro determina a sua imediata tributação, possuindo os ganhos ou perdas geradas em resultado da sua atribuição a natureza de mais ou menos valias fiscais em sede de IRS e de IRC (n.º 12 do art.º 10 do CIRS e n.º 2 do art.º 76 e n.º 3 do art.º 77 do CIRC e a) e d) do n.º 3, d) do n.º 5 do art.º 46.º)

Na entrada de ativos não está prevista a possibilidade de a sociedade contribuidora ser compensada por quantias em dinheiro, ainda que apenas em parte.

Bibliografia

António Rocha Mendes, IRC e as reorganizações empresariais, Universidade Católica Editora, 2016

Filipa Belchior Coimbra, A Arte da Tributação das Reorganizações Societárias, Almedina, 2016

Filipe Lobo Silva, As operações de reestruturação empresarial como instrumento de planeamento fiscal, Almedina, 2016

J.L. Saldanha Sanches *et al.* (organização), Reestruturação de Empresas e Limite do Planeamento Fiscal, Coimbra Editora, 2009

João Magalhães Ramalho, O regime de neutralidade fiscal nas operações de fusão, cisão, entrada de ativos e permuta de partes sociais (comentários ao Código de IRC), Coimbra Editora, 2015

M. H. de Freitas Pereira, Regime Fiscal aplicável a Fusões, Cisões e Entradas de Ativos – Novos Desenvolvimentos, publicado em “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Paulo Pitta e Cunha”, Coimbra, Almedina, 2010, págs. 422-446

Paulo Anjos, A problemática contabilística e fiscal do “Goodwill Negativo”, OROC, Revisores e Auditores, Outubro_Dezembro 2019, pág. 31 e seguintes.